

AXBOROTNI HIMOYA QILISH VOSITALARI

Mamirxo‘jayev Muhammadamin Mavlonjon o‘g‘li

Sotvoldiyeva Mohiraxon Baxromjon qizi

To‘ychiboev Abbosjon Erali o‘g‘li

Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg‘ona filiali talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada axborotlarni himoya qilish vositalari va ulardan foydalanish, texnik xavfsizlik qoidalari haqida kerakli ma’lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: kompyuter gigienasi, dastur ta’minotini, viruslar, filtrlash.

Himoya qilish vositalari bozorida himoya qilish tizimining ko‘pgina xilma-xili mavjuddir. Tarmoq ma’muriyati ularni qo‘llashni zarurligini va tartibini aniqlashi kerak. Barcha kompyuterlar ham qo‘shimcha himoya qilish vositalariga muxtoj bo‘lmaydi. quyidagi holatlarda himoya qilish vositalarini qo‘llash maqsadga muvofiqdir:

ma’lumotlarni kriptografik himoya qilishni kompyuter vositalariga joylashtirishda;
foydalanuvchilar tomonidan texnologiyada ko‘zda tutilmagan harakatlarga yo‘l qo‘ymaslik uchun tarmoqda foydalanuvchilarning harakatlarini reglamentlash va bayonnomalashtirish kerak bo‘lganda;

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

info@bestarticle.uz

<https://sites.google.com/view/imxu/>

BEST ARTICLE
RESPUBLIKA ILMIY –
ONLAYN
KONFERENSIYASI
2022

kompyuterning lokal resurslariga (disklar, kataloglar, fayllar, tashqi qurilmalar) foydalanuvchilarning murojaat qilishini cheklash, hamda kompyuterning dastur vositalarini tarkibini va konfiguratsiyasini mustaqil ravishda o‘zgartirish imkoniyatini inkor qilish kerak bo‘lganda. Bu masalalarni xal qilish uchun ma’muriyat yo‘riqnomalarida ko‘zda tutilgan harakatlarni bajarish kerak.

Foydalanuvchilarning vakolatlarini va tarmoqda axborotni himoya tizimini sozlashni boshqarish bo‘yicha muammolari tarmoqqa murojaat qilishni boshqarishni markazlashgan tizimini ishlatish asosida echilishi mumkin. Murojaat qilishni boshqarishni maxsus serveri himoya qilishning markaziy ma’lumotlar bazasini himoya qilishning lokal ma’lumotlar bazasi bilan (ma’lumotlarni himoya qilishning taqsimlangan bazasi) avtomatik sinxronizatsiyasini amalga oshiradi. Bu, bundan tashqari, tarmoqni yoki markaziy serverni ishdan chiqishi ishchi stansiyalarda himoya qilish vositalarini ishlashiga to‘sqinlik qilmasligini kafolatlaydi.

Xavfsizlik ma’muriyati tarmoq holatini ham tezkor (kompyuter tarmog‘ini himoya qilinganlik holatini kuzatish yo‘li bilan), ham tezkor emas (axborotni himoya qilish tizimini hodisalarni qayd qilish jurnalini mazmunini tahlil qilish yo‘li bilan) nazorat qilishi kerak.

Viruslardan himoya qilishni tashkiliy usullariga kelganda, kompyuterni yoki kompyuter tarmog‘ini zararlanish xavfini tashkiliy va profilaktik tadbirlar to‘plamini – «kompyuter gigienasini» qo‘llash bilan kamaytirish mumkin, bu «gigiena» tavsiya etadi:

- faqatgina litsenziyaga ega bo‘lgan dastur ta’minotini (DT) ishlatish;

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

info@bestarticle.uz

<https://sites.google.com/view/imxu/>

BEST ARTICLE
RESPUBLIKA ILMIY –
ONLAYN
KONFERENSIYASI
2022

- «kompyuter gigienasi» talablariga rioya qilinmagan kompyuterlardan fayllarni nusxalashni bajarmaslik kerak;
- tushunib bo‘lmaydigan yoki tushunarsiz xatarli parollarni ishlatish;
- harid qilinayotgan dasturlar tizimi dasturchilar tomonidan o‘rganib chiqilishi kerak;
- yangi dasturlar «karantin» muddatini o‘tishi kerak;
- tekshirilgan yangi DT «top-toza» kompyuterda dubllanishi kerak, asl nusxa yozishdan himoya qilinadi;
- kompyuterlarga begona shaxslarni murojaat qilishini cheklash;
- viruslar simptomini aniqlanganda barcha foydalanuvchilarni va tizimli dasturchilarni (viruslar bo‘yicha mutaxassislarni) ogohlantirish.

Umuman, viruslardan himoya qilish asoslanadi:

- 1) kompyuterlarning tezkor imkoniyatlariga;
- 2) dastur vositalariga;
- 3) tizimli dastur ta’minotiga;
- 4) himoya qilishning tizimli dasturli vositalariga.

Tashkiliy vositalar kompyuterlarni viruslar bilan zararlanish xavfini minimallashtirish, zararlanganda esa – tezda foydalanuvchiga axborot berish va virusni va uning oqibatlarini oldini olishni engillashtirish imkonini beradi.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

info@bestarticle.uz

<https://sites.google.com/view/imxu/>

BEST ARTICLE
RESPUBLIKA ILMIY –
ONLAYN
KONFERENSIYASI
2022

Tashkiliy vositalar quyidagi tadbirlarni o‘z ichiga oladi:

1) Zaxiralash:

- OT va DT ning barcha asosiy tashkil etuvchilarini arxivlarda mavjudligi;
- o‘zgaradigan fayllarni arxivlarini har kuni olib borish;

2) Profilaktika:

- vinchesterning faol qismidagi ma’lumotlarni disketalarga doimiy ravishda ko‘chirish;
- DT tashkil etuvchilarini va foydalanuvchilarning dasturlarini alohida saqlash;

3) Taftish:

- disketalarda yangi olinadigan dasturlarni viruslar borligiga tadqiqot qilish;
- vinchesterning fayllarini uzunliklarini doimiy ravishda tekshirish;
- DT ni saqlash va uzatishda nazorat yig‘indilarini doimiy ravishda tekshirish;
- vinchesterning va ishlatiladigan disketalarning tizimli fayllarini yuklanadigan sektorlarini mazmunini tekshirish;

Filtrlash:

- vinchesterning mantiqiy disklarga, ularga murojaat qilishni turli xil imkoniyatlari bilan, bo‘lib chiqish;

- faylli tizim ustidan kuzatishni rezidentli dastur vositalarini ishlatish;

5) Maxsus dastur vositalari bilan himoya qilish.

Bu barcha tadbirlar himoya qilishning turlicha dastur vositalarini ishlatishni o'z ichiga oladi: dastur-arxivlovchilarini; faylli tizimning muhim tashkil etuvchilarini zaxiralash dasturlari fayllarni va yuklanadigan sektorlarning mazmunini ko'rib chiqadigan dasturlar; nazorat yig'indilarini va himoya qilish dasturining o'zini hisobga olish dasturlari.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

Акбаров Д. Е. и др. Исследования Вопросов Необходимых Условий Крипто Стойкости Алгоритмов Блочного Шифрования С Симметричным Ключом //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MATHEMATICAL THEORY AND COMPUTER SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – №. 11. – С. 71-79.

Акбаров Д. Е., Умаров Ш. А. Анализ приложения логических операций к криптографическим преобразованиям средств обеспечения информационной безопасности //Universum: технические науки. – 2020. – №. 2-1 (71). – С. 14-19.

Тожибоев И. Т. Краевые задачи в специальной области для уравнения смешанного типа //Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. – 2018. – №. 56. – С. 17-28.

Mirzapolatovich E. O., Eralievich T. A., Mavlonzhonovich M. M. Analysis of Static Characteristics Optoelectronic Level Converters Liquids and Gases Based on

**ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION
YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR,
TAKLIF VA YECHIMLAR**

info@bestarticle.uz

<https://sites.google.com/view/imxu/>

**BEST ARTICLE
RESPUBLIKA ILMIY –
ONLAYN
KONFERENSIYASI
2022**

Hollow Light Guides //EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN
NONFORMAL EDUCATION. – 2022. – T. 2. – №. 6. – C. 29-31.